

OILA MUHITIDA TADBIRKORLIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Jamaldinov Sarvar Azimjanovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada oila muhitida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari o'rganiladi. Tadbirkorlik ko'nikmalarini oilada shakllantirish kelajak avlodning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, kreativ fikrlash va muammolarni mustaqil hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada oila a'zolari o'rtasidagi samarali kommunikatsiya, bolalarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirish va real tajriba orqali o'rganish kabi metodlar tahlil qilinadi. Ushbu strategiyalar oila muhitida tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, oila muhitida rivojlantirish, tadbirkorlik ko'nikmalari, moliyaviy savodxonlik, ijodiy fikrlash, oila iqtisodiyoti, shaxsiy mustaqillik, oila tarbiyasi

Mustaqillik yillaridagi rivojlanish davomida barcha sohalarda bo'lgani kabi oilaviy biznes sohasida ham katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bozor munosabatlariga o'tishning asosiy sharti ko'p ukladli iqtisodiyotni va raqobat muhitini shakllantirishning huquqiy, tashkiliy shart-sharoitlari vujudga kelishidan iboratligi uchun ushbu davrda xususiylashtirishga va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratildi.

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishda bozor muhitini yuzaga keltirishning asosiy omillaridan biri kichik biznesni rivojlantirish bo'ldi. Uning turli yo'nalishlaridan biri bo'lgan oilaviy biznesga ham katta e'tibor berilmoqda. Har bir oila o'zi yuqori darajada foyda olish bilan birga, u jamiyat uchun zarur bo'lgan

mahsulotlarni ishlab chiqaradi va xizmat turlarini yaratadi, mamlakat uchun yangi bo'lgan bozorlarni yaratadi, aholini ish bilan band qilishda hissa qo'shadi, boshqa tashkilot va oilalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar va yaratilgan xizmatlarni iste'molchisi sifatida yuzaga chiqadi, ma'lum turdagi soliqlarni to'lab mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Ushbu vazifalarni bajarish davomida o'tgan yillarda mamlakat iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tarmoq ko'lami hamda hajmi salmoqli darajada o'sdi. Oilaviy biznes bilan shug'ullanayotgan oilalar soni va shunga mos ravishda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortib bormoqda.

“Oilaviy tadbirkorlik to'g'risida”gi Qonunning 1-moddasiga muvofiq oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyati bo'lib, o'z ishtirokchilarining ixtiyoriyligiga asoslanadi. Oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy-huquqiy shakli oilaviy korxonadir. Yuridik shaxs tashkil etmagan holda oilaviy tadbirkorlik qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Oilaviy korxonaning uning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun ixtiyoriy asosda, ishtirokchilarning ulushli yoki umumiy mol-mulk, shuningdek ishtirokchilardan har birining mol-mulki negizida tashkil etiladigan kichik tadbirkorlik subyektidir. Oilaviy korxonaning faoliyati uning ishtirokchilarining shaxsiy mehnatiga asoslanadi. Oilaviy korxonaning faoliyatini faqat yuridik shaxs sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Oilaviy korxonaning ustav fondi pul mablag'lari, qimmatli qog'ozlar, boshqa mol-mulk, jumladan pul bilan baholanadigan mulkiy huquqlar yoki o'zga shaxsga o'tkaziladigan boshqa huquqlar hisobidan shakllantiriladi. Yagona uy (kvartira) oilaviy korxonaning ustav fondiga kiritilishi mumkin emas. Oilaviy korxonaning ishtirokchilari oilaviy korxonaning ustav fondiga korxonaning ta'sis

shartnomasida nazarda tutilgan tartibda o'zlari kiritadigan mol-mulkni mustaqil ravishda belgilaydi. Oilaviy korxonaning ustav fondi korxonani davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun hujjatlar taqdim etiladigan sanadagi qonun hujjatlarida belgilangan eng kam ish haqining o'n baravari miqdoridan kam bo'lmasligi kerak.

Oilaviy korxonaning mol-mulki oilaviy korxonaga ishtirokchilari tomonidan uning ustav fondiga kiritiladigan mol-mulkdan, qarz mablag'lari va kreditlar hisobiga olingan mol-mulkdan, tovarlarni realizatsiya qilishdan, ishlar bajarishdan, xizmatlar ko'rsatishdan olingan va oilaviy korxonani rivojlantirishga yo'naltirilgan daromadlardan, shuningdek bu daromadlar hisobiga olingan mol-mulkdan, qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa mablag'lardan tarkib topadi.

Oilaviy tadbirkorlik sohasida o'tkazilgan tahlillar mamlakatimiz va uning hududlarida aholini tadbirkorlikka jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, bandlikni ta'minlash, o'zini-o'zi band qilishga harakat qilayotgan fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish kabi yo'nalishlarda hali foydalanilmayotgan imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Shu kamchilikni to'g'rilash va foydalanilmayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadida mamlakatimizda "Har bir oila - tadbirkor" Dasturi qabul qilindi.

"Har bir oila – tadbirkor" Dasturining asosiy yo'nalishlari qatorida quyidagilar belgilandi:

1. Tadbirkorlik bilan shug'ullanishni ixtiyor etgan aholiga imtiyozli kreditlar ajratish. Ular tomonidan tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishning har bir bosqichida amaliy yordam ko'rsatilishini ta'minlash. Bunday amaliy yordam barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

2. Aholiga tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgatish va faoliyat turini tashkil etishda amaliy yordam ko'rsatish.

3. Tadbirkorlik subyektlarini faoliyatini kengaytirishga amaliy yordam berish orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratish.

4. Mikrofirmalarni, kichik hajmda ishlab chiqaruvchi subyektlar va kasanachilik bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish uchun moliyaviy yordam berish. Aholiga qo'shimcha daromad ishlab topish imkoniyatini yaratish.

5. Mahallalarda mini-klasterlar tashkil etish. Bunda tadbirkorlik sohasida ijobiy natijalarga erishgan tajribali tadbirkorlarga bunday faoliyatni yangidan boshlayotgan tajribasi kamroq bo'lgan oilalarni birlashtirish.

6. Oilaviy tadbirkorlarga ko'rsatiladigan xizmatlar ko'lamini kengaytirish. Ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni savdosini tashkil etuvchi bozor infratuzilmasi obyektlari, xizmat ko'rsatish va savdo shoxobchalarini barpo etish.

7. Bo'sh turgan yer maydonlarini yangi tashkil etilayotgan tadbirkorlik subyektlariga berish. Aholi uchun qo'shimcha ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratish.

8. Davlat ro'yhatidan o'tmasdan faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarni aniqlash va ular faoliyatini qonuniylashtirishda yordam ko'rsatish. Tadbirkorlik bilan shug'ullanishni ixtiyor etgan aholiga imtiyozli kreditlar ajratish quyidagi miqdorlarda va quyidagi mas'ul tashkilotlar tomonidan olib boriladi: Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektor rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari tavsiyanomalari asosida eng kam ish haqining 150 baravari miqdorida imtiyozli kreditlar berilishi yo'lga qo'yiladi. Belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tib, faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik faoliyati subyektlariga sug'urta polislari, uchinchi shaxs kafilligi, kredit hisobiga sotib olinayotgan molmulklar garovi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llabquvvatlash davlat jamg'armasining kafilligi bo'yicha EKIHning 1000 baravari miqdorida imiyozli kredit ajratish mumkin.

Tadbirkorlik faoliyati subyektlarining investitsiyaviy loyihalarini kreditlashda qonun hujjatlari doirasida belgilangan ta'minot turlariga asosan EKIHning 1000 baravaridan ham ortiq miqdorda imtiyozli kreditlar ajratilishi mumkin.[3] O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi "Har bir oila - tadbirkor" dasturi doirasida tadbirkorlik faoliyati subyektlariga ajratiladigan kreditlarga ustuvor ravishda kafilliklar va foiz harajatlarini qoplash uchun kompensatsiyalar ajratadi. Oilaviy tadbirkorlarga tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlarning qaytmaslik xatari sug'urtalanganda sug'urta to'lovi 1,5 foizdan ortiq bo'lmagan miqdorda belgilanadi va sug'urtalash shartlari yengillashtiriladi.

Oila muhitida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, iqtisodiy mas'uliyat va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Tadbirkorlik ko'nikmalarini oilada rivojlantirish uchun otalar tomonidan bolalarni kichik iqtisodiy faoliyatlarga jalb qilish, mehnat faoliyatiga qiziqishini oshirish, ularni ijodiy g'oyalarga ilhomlantirish, va o'zlariga ishonch hosil qilishlariga imkoniyat yaratish zarur. Quyida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali strategiyalar hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan.

1-jadval

Tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy strategiyalar

Strategiya	Mazmuni	Natija
Mas'uliyat yuklash va vazifalarni taqsimlash	Bolalarga yoshlariga mos kichik mas'uliyatli vazifalar topshirish, masalan, uy ishlarini bajarish.	Bolalarda mas'uliyat hissi, o'z ustiga olish qobiliyati va ishning bajarilishi uchun javobgarlik shakllanadi.
Iqtisodiy qaror qabul qilish imkoniyatini yaratish	Bolalarga kichik moliyaviy qarorlarni qabul qilishda yordam berish (o'yinchoqlar yoki kiyim xaridi).	Bolalarda iqtisodiy tafakkur, qaror qabul qilish va mas'uliyat bilan moliyaviy resurslarni boshqarish ko'nikmasi rivojlanadi.
Kichik tadbirkorlik	Bog'dorchilik mahsulotlari	Amaliy tajriba orqali

loyihalarini amalga oshirish	yetishtirish, qo'lda ishlangan buyumlarni yaratish yoki xizmat ko'rsatish loyihalarini yaratish.	tadbirkorlik ko'nikmalari va iqtisodiy jarayonlarni tushunish qobiliyati shakllanadi.
Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish	Bolalarni yangi g'oyalar ilgari surishga, o'ziga xos mahsulotlar yoki xizmatlarni yaratishga rag'batlantirish.	Bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqillik va tadbirkorlik motivatsiyasi kuchayadi.
Maqsad qo'yish va rejalashtirishni o'rgatish	Maqsadlar belgilash, vaqtni to'g'ri taqsimlash va moliyaviy rejalashtirish jarayonida ishtirok ettirish.	Bolalarda vaqtni boshqarish, rejalashtirish va maqsadga erishish uchun zarur qadamlarni qo'yish ko'nikmalari shakllanadi.

Amaliy tadbirkorlik loyihalari orqali tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish

Oilada tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kichik amaliy loyihalar muhim rol o'ynaydi. Quyida bolalarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tavsiya etiladigan loyihalar va ularning foydalari keltirilgan.

1. **Bog'dorchilik loyihasi:** Bolalarga kichik bog' yaratish yoki gul ko'chatlarini parvarish qilish imkoniyati berilishi mumkin. Bu loyiha orqali bolalar o'z qo'llari bilan o'simlik yetishtirish va mahsulot olish jarayonlarini o'rganadilar. Shuningdek, o'simlik mahsulotlarini sotish orqali kichik daromad qilishni o'rgatish ham foydali.

2. **Qo'l mehnati loyihalari:** Qo'lda ishlangan buyumlarni tayyorlash (masalan, rasmlar, o'yinchoqlar, yoki bo'yalgan buyumlar) orqali bolalarda ijodiy tafakkur va tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish mumkin. Tayyorlangan buyumlarni yaqin do'stlar yoki oila a'zolariga sotish yoki sovg'a qilish orqali ular kichik biznesning asosiy tamoyillarini o'rganishlari mumkin.

3. **Oilaviy xizmat ko'rsatish:** Uy atrofida yordam ko'rsatish, bog'ni tozalash, kichik xizmatlar ko'rsatish (masalan, gul do'stlariga gul sovg'a qilish yoki bog' xizmatlari ko'rsatish) orqali bolalarda xizmat ko'rsatish tamoyillari shakllanadi. Bu jarayonda bolalar ishning qiymatini aniqlash, mijoz bilan muloqot qilish va xizmat sifatini oshirishni o'rganadilar. Quyidagi jadvalda oilada tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bolalar bilan o'tkazish mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlar va ularning foydalari keltirilgan.

2-jadval

Amaliy mashg'ulotlar va rivojlantiruvchi faoliyatlar

Faoliyat turi	Amaliyot mazmuni	Ko'nikmalarni rivojlantirishdagi roli
Moliyaviy rejalashtirish va byudjet tuzish	Bolalar bilan birgalikda oilaviy xarajatlarni rejalashtirish, ularning daromad va xarajatlarni boshqarish bo'yicha yordam berish.	Moliyaviy nazorat, resurslarni boshqarish va tejash ko'nikmalarini shakllantiradi.
"O'z biznesini yaratish" o'yini	O'yin shaklida bolalar o'z bizneslarini yaratish va boshqarish jarayonida qiyinchiliklarga duch keladilar, masalalarni hal qilishadi.	Tadbirkorlikka oid amaliy qobiliyatlar va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
Savdo va xizmat ko'rsatish	Uyda tayyorlangan yoki o'yin shaklida ishlab chiqilgan mahsulotlarni sotish orqali kichik savdo tajribasi o'tkazish.	Moliyaviy savodxonlik, mijoz bilan munosabat va savdo qobiliyatlarini shakllantirish.
Oilaviy qarorlar qabul qilishda ishtirok	Bolalarga oilaviy muhim qarorlarda kichikroq ishtirok etish imkoniyatini berish, ularning fikrlarini tinglash.	Qaror qabul qilish, mustaqil fikrlash va mas'uliyatli bo'lish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Yuqoridagi strategiya va amaliy mashg'ulotlar orqali oila muhitida bolalarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat ularning iqtisodiy va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi, balki ularni kelajakda mustaqil hayotga tayyorlaydi. Shu yo'sinda shakllangan tadbirkorlik motivatsiyasi ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va iqtisodiy jihatdan mas'uliyatli, o'ziga ishongan tadbirkorlar sifatida jamiyatda o'z o'rnini topishlariga yordam beradi.

Oila muhitida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, iqtisodiy mas'uliyat va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Tadbirkorlik ko'nikmalarini oilada rivojlantirish uchun otalar tomonidan bolalarni kichik iqtisodiy faoliyatlarga jalb qilish, mehnat faoliyatiga qiziqishini oshirish, ularni ijodiy g'oyalarga ilhomlantirish, va o'zlariga ishonch hosil qilishlariga imkoniyat yaratish zarur. Quyida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun foydali strategiyalar hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan.

1. Tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda asosiy strategiyalar

Strategiya	Mazmuni	Natija
Mas'uliyat yuklash va vazifalarni taqsimlash	Bolalarga yoshlariga mos kichik mas'uliyatli vazifalar topshirish, masalan, uy ishlarini bajarish.	Bolalarda mas'uliyat hissi, o'z ustiga olish qobiliyati va ishning bajarilishi uchun javobgarlik shakllanadi.
Iqtisodiy qaror qabul qilish imkoniyatini yaratish	Bolalarga kichik moliyaviy qarorlarni qabul qilishda yordam berish (o'yinchoqlar yoki kiyim xaridi).	Bolalarda iqtisodiy tafakkur, qaror qabul qilish va mas'uliyat bilan moliyaviy resurslarni boshqarish ko'nikmasi rivojlanadi.
Kichik tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish	Bog'dorchilik mahsulotlari yetishtirish, qo'lda ishlangan buyumlarni yaratish yoki	Amaliy tajriba orqali tadbirkorlik ko'nikmalari va iqtisodiy jarayonlarni

	xizmat ko'rsatish loyihalarini yaratish.	tushunish qobiliyati shakllanadi.
Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish	Bolalarni yangi g'oyalar ilgari surishga, o'ziga xos mahsulotlar yoki xizmatlarni yaratishga rag'batlantirish.	Bolalarda ijodiy fikrlash, mustaqillik va tadbirkorlik motivatsiyasi kuchayadi.
Maqsad qo'yish va rejalashtirishni o'rgatish	Maqsadlar belgilash, vaqtni to'g'ri taqsimlash va moliyaviy rejalashtirish jarayonida ishtirok ettirish.	Bolalarda vaqtni boshqarish, rejalashtirish va maqsadga erishish uchun zarur qadamlarni qo'yish ko'nikmalari shakllanadi.

Amaliy tadbirkorlik loyihalari orqali tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish.

Oilada tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kichik amaliy loyihalar muhim rol o'ynaydi. Quyida bolalarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun tavsiya etiladigan loyihalar va ularning foydalari keltirilgan.

Amaliy mashg'ulotlar va rivojlantiruvchi faoliyatlar

Quyidagi jadvalda oilada tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun bolalar bilan o'tkazish mumkin bo'lgan amaliy mashg'ulotlar va ularning foydalari keltirilgan:

Faoliyat turi	Amaliyot mazmuni	Ko'nikmalarni rivojlantirishdagi roli
Moliyaviy rejalashtirish va byudjet tuzish	Bolalar bilan birgalikda oilaviy xarajatlarni rejalashtirish, ularning daromad va xarajatlarni boshqarish bo'yicha yordam berish.	Moliyaviy nazorat, resurslarni boshqarish va tejash ko'nikmalarini shakllantiradi.
"O'z biznesini	O'yin shaklida bolalar o'z	Tadbirkorlikka oid amaliy

yaratish" o'yini	bizneslarini yaratish va boshqarish jarayonida qiyinchiliklarga duch keladilar, masalalarni hal qilishadi.	qobiliyatlar va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
Savdo va xizmat ko'rsatish	Uyda tayyorlangan yoki o'yin shaklida ishlab chiqilgan mahsulotlarni sotish orqali kichik savdo tajribasi o'tkazish.	Moliyaviy savodxonlik, mijoz bilan munosabat va savdo qobiliyatlarini shakllantirish.
Oilaviy qarorlar qabul qilishda ishtirok	Bolalarga oilaviy muhim qarorlarda kichikroq ishtirok etish imkoniyatini berish, ularning fikrlarini tinglash.	Qaror qabul qilish, mustaqil fikrlash va mas'uliyatli bo'lish qobiliyatlarini rivojlantirish.

Yuqoridagi strategiya va amaliy mashg'ulotlar orqali oila muhitida bolalarda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish nafaqat ularning iqtisodiy va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi, balki ularni kelajakda mustaqil hayotga tayyorlaydi. Shu yo'sinda shakllangan tadbirkorlik motivatsiyasi ularning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va iqtisodiy jihatdan mas'uliyatli, o'ziga ishongan tadbirkorlar sifatida jamiyatda o'z o'rnini topishlariga yordam beradi.

Oila muhitida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun quyida dastur va strategik rejalar tuzilgan bo'lib, ular oilaviy sharoitda farzandlar uchun tadbirkorlik va iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirishda qo'llanilishi mumkin. Ushbu dasturlar jadvallar va diagrammalar orqali tushuntirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jamaldinov , S. A. (2024). THE ROLE OF THE FAMILY IN FORMING ENTREPRENEURIAL MOTIVATION. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 404–409.
2. Azimjanovich, J. S. (2024). MAKTAB VA OILADA MEHNAT TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH ORQALI TADBIRKORLIK MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY*

- JURNALI*, 4(1), 105-110.
3. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
4. Anvarovna, A. S. (2023). Constructions (models) of social intelligence in future English language teachers. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 169-172.
5. Anvarovna, A. S. ., & Kahharova. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 230–234. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/439>
6. Atakhujaeva, S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*.
7. Shaxlo Anvarovna Ataxo‘Jayeva (2023). O‘QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 4 (TMA Conference), 111-115.
8. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
9. Ataxo‘jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH TEACHERS’ SOCIAL INTELLIGENCE.